

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

¹Нигматулина Л.А., ²Ганиева Альбина Рафаэльевна

¹доцент кафедры «Психология» НУУз, доктор (PhD) по психологическим наукам, ²Магистрант 1 курса Университета Bucheon в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275133>

Аннотация. В этой статье рассматривается активное развитие образовательных технологий и цифровизация образования в Узбекистане, особенно в контексте программы «Цифровой Узбекистан-2030». Описываются усилия по внедрению ИКТ в образовательный процесс, включая самообразование педагогов с помощью цифровых ресурсов. Приводятся примеры исследований отечественных и международных ученых, изучающих влияние цифровых технологий на образование. Делается вывод о важности цифровой грамотности педагогов и необходимости разработки программ повышения квалификации.

Ключевые слова: Цифровизация образования, самообразование педагогов, образование, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), повышение квалификации, профессиональное развитие

Annotation. This article discusses the active development of educational technologies and the digitalization of education in Uzbekistan, particularly within the framework of the "Digital Uzbekistan-2030" program. It describes efforts to integrate ICT into the educational process, including teachers' self-education through digital resources. Examples of studies by domestic and international researchers examining the impact of digital technologies on education are provided. The conclusion highlights the importance of digital literacy for teachers and the need for professional development programs.

Keywords: Digitalization of education, self-education of teachers, education, information and communication technologies (ICT), professional development, professional development

Xulosa: ushbu maqolada O'zbekistonda ta'lim texnologiyalarini faol rivojlantirish va ta'limni raqamlashtirish, ayniqsa "raqamli O'zbekiston-2030"dasturi doirasida ko'rib chiqiladi. AKTni o'quv jarayoniga kiritish bo'yicha harakatlar, shu jumladan o'qituvchilarning raqamli manbalar orqali o'z-o'zini tarbiyalashi tasvirlangan. Raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'sirini o'rganadigan mahalliy va xalqaro olimlarning tadqiqotlari misollari keltirilgan. O'qituvchilarning raqamli savodxonligining ahamiyati va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish zarurligi to'g'risida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: ta'limni raqamlashtirish, o'qituvchilarning o'zini o'zi o'qitish, ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), malaka oshirish, kasbiy rivojlanish

В последние годы во всем мире и в Узбекистане, в частности, наблюдается активное развитие образовательных технологий и значительное повышение внимания к профессиональному развитию педагогов. Это связано с растущей необходимостью адаптации образовательного процесса к новым требованиям цифровой эпохи.

Цифровизация образования в Узбекистане приобретает всё большее значение в условиях стремительного развития информационных технологий и глобальной цифровой трансформации. В последние годы наблюдается активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, что связано с реализацией государственной

программы «Цифровой Узбекистан-2030» [1]. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательных учреждениях. Введение современных технологий способствует не только улучшению качества образования, но и повышению конкурентоспособности педагогических кадров на национальном и международном уровнях.

Большое внимание сейчас уделяется цифровизации дошкольных образовательных организаций. Введение цифровых инструментов и ресурсов открывает новые возможности для повышения квалификации и профессионального роста педагогов. Использование онлайн-платформ, вебинаров, онлайн-курсов и профессиональных сообществ значительно расширяет возможности для самообразования и профессионального развития. Например, цифровые образовательные ресурсы позволяют педагогам более эффективно планировать и проводить занятия, использовать интерактивные методики обучения и индивидуальные образовательные траектории для детей.

В Узбекистане реализуются различные программы и проекты, направленные на внедрение ИКТ в образовательный процесс. В рамках программы «Цифровой Узбекистан-2030» [1] правительство активно поддерживает инициативы по цифровизации образования. В постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» [2] отмечается важность совершенствования системы подготовки кадров в области информационных технологий. Это постановление подчеркивает, что развитие и широкое внедрение цифровых технологий является одним из ключевых условий успешной реализации стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030».[1]

Для определения степени изученности поднятой проблемы в мировом масштабе, необходимо рассмотреть некоторые аспекты, рассмотренные и исследованные в последнее время. Одним из ключевых направлений таких исследований является изучение влияния цифровых технологий на процесс самообразования.

Например, отечественные исследователи, такие как Махмудов А.Х., Хасанова Г.К. и Турдиева Н.С., внесли значительный вклад в развитие образовательного процесса. Махмудов А.Х. сосредоточил свои исследования на разработке методов интеграции цифровых технологий в процесс обучения, анализируя их влияние на эффективность и качество образовательного процесса [5][6]. Хасанова Г.К. исследовала возможности адаптации традиционных методик обучения к цифровой среде, акцентируя внимание на индивидуальных образовательных траекториях для педагогов [10]. Турдиева Н.С. занималась разработкой инновационных программ и курсов для самообразования педагогов, включающих использование интерактивных технологий и мультимедийных ресурсов [9].

В странах СНГ тема самообразования педагогов в условиях цифровизации также является предметом активного исследования. Активно исследуются вопросы цифровой трансформации образования и её влияние на профессиональное развитие педагогов. В России, например, работы таких исследователей, как Терсакова А.А., Темник С.В., посвящены изучению новых педагогических технологий и методик, направленных на повышение квалификации педагогов в цифровую эпоху. Терсакова А.А. проводила

исследования, направленные на внедрение цифровых инструментов в образовательный процесс и их воздействие на педагогическую практику [8]. Темник С.В. анализировал эффективность различных онлайн-курсов и программ дистанционного обучения, выявляя лучшие практики и способы их интеграции в систему профессионального развития педагогов [7].

Особое внимание уделяется использованию дистанционного обучения и онлайн-ресурсов. В 2021 году был опубликован экспертно-аналитический доклад «Цифровой переход: опыт педагогов и образовательных организаций в России и мире» [3]. Этот доклад рассмотрел проблемы, возникающие в процессе цифровизации образования, а также возможные пути их решения. Доклад включает детальный анализ как положительных, так и отрицательных аспектов внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, приводя примеры успешных практик из разных стран и давая рекомендации для дальнейшего улучшения системы образования.

На глобальном уровне тема самообразования педагогов в условиях цифровизации исследуется в контексте образовательных реформ и внедрения новых технологий. В последние пять лет наблюдается значительное увеличение числа публикаций, посвящённых использованию цифровых инструментов для профессионального развития педагогов. Активно изучаются вопросы использования онлайн-платформ, виртуальных классов и адаптивных образовательных технологий для повышения квалификации педагогов [11][12][13].

В 2017 году в Европейском Союзе была разработана «Европейская Рамка Цифровых Компетенций Педагога», которая была дополнена в 2023 году [4]. Этот документ направлен на помощь государствам-членам в их усилиях по развитию цифровой компетенции своих граждан и стимулированию инноваций в образовании. Рамка включает в себя подробные рекомендации по развитию цифровых навыков педагогов, определяя ключевые компетенции, необходимые для эффективной работы в цифровой образовательной среде.

Анализируя все эти исследования, можно заключить, что они все направлены на изучение цифровизации образования в целом, но особенности организации самообразования педагогов дошкольных организаций мало изучены. Существует своя специфика в области дошкольного образования, связанная с возрастом обучающихся, квалификацией педагогов и нехваткой качественных кадров в целом.

Важно отметить, что в Узбекистане наблюдается активный рост числа образовательных учреждений, внедряющих цифровые технологии, это создает благоприятные условия для развития системы образования в целом. Внедрение ИКТ способствует более эффективному управлению образовательным процессом, улучшению качества образовательных услуг и повышению уровня доступности образования для различных слоев населения. Однако существует ряд проблем, связанных так же с особенностями нашего региона, а именно: неравномерным доступом к ИКТ, недостатком материально-технической базы и квалифицированных кадров. Эти проблемы особенно остро ощущаются в сельских и отдаленных районах, где доступ к современным технологиям ограничен.

В этом контексте исследование особенностей организации самообразования педагогов в условиях цифровизации становится особенно актуальным. Оно позволяет выявить существующие проблемы и разработать рекомендации для их решения.

Например, исследования показывают, что одной из основных проблем является недостаток цифровой грамотности у педагогов, что требует разработки и реализации специальных программ повышения квалификации. Такие программы должны включать обучение педагогов основам работы с цифровыми технологиями, методикам их использования в образовательном процессе, а также развитию навыков самообразования с помощью цифровых ресурсов.

Таким образом, исследование особенностей организации самообразования педагогов именно дошкольных образовательных организаций в условиях цифровизации является актуальным и значимым в контексте современных требований к образовательной системе Узбекистана.

Оно позволяет не только выявить позитивные аспекты внедрения цифровых технологий, но и понять существующие проблемы, требующие решения. Эти исследования могут стать основой для разработки стратегий и программ, направленных на обеспечение качественного и непрерывного профессионального развития педагогов, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества образования в стране.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан – 2030» №УП-158. (11 09 2023 г.). Получено из <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4851 О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, р. и.и. (06 10 2020 г.). Получено из <https://lex.uz/docs/5032131>
3. Экспертно-аналитический доклад «Цифровой переход: опыт педагогов и образовательных организаций в России и мире» // Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет – 2021.
4. Европейская Рамка Цифровых Компетенций Педагога // DigCompEdu © Европейский союз, 2017 г., переиздано Европейский фонд образования, 2023 г.
5. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Academic research in educational sciences. – 2021 - Т.2. - №. CSPI conference 3. – с.97-99.
6. Махмудов А. Х. Совершенствование методического мастерства будущих учителей в период цифровой трансформации // Science Innovation. – 30-31Oct Conference 2024 – с.183-186.
7. Темник С.В. Самообразование педагога в современных условиях // Международный научный журнал «Символ науки» №12-1 2022. – с. 61-63.
8. Терсакова А.А., Костенко А.А. Инновационные подходы к управлению в высшем образовании // «Экономика и социум» №9 (124) 2024. – с. 819-824.
9. Турдиева Н.С. Образовательный кластер как институциональная система образовательной интеграции // Республиканская научно-практическая конференция на тему «Инновационный кластер начального и среднего образования: потребность, необходимость, результат» 10.03.2021, стр. 110-112.
10. Хасанова Г.К. Методы развития самостоятельной и творческой деятельности будущих учителей начальных классов // Проблемы педагогики. – 2023. - №3 (64). – с. 20-23.

11. The educational integration of digital technologies preCovid-19: Lessons for teacher education. Published: August 19, 2021 // Электронный ресурс: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256283>
12. Curricular integration of digital technologies in teaching processes - SYSTEMATIC REVIEW article Front. Educ., 13 October 2022 // Электронный ресурс: <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1005499>
13. The Need of Integrating Digital Education in Higher Education: Challenges and Opportunities. - March 2023 // Электронный ресурс: https://www.researchgate.net/publication/369066969_The_Need_of_Integrating_Digital_Education_in_Higher_Education_Challenges_and_Opportunities